

ПОЛУЧЕНИЕ ПЭТ-ВОЛОКНА ИЗ СМЕСИ ГРАНУЛ

Нилуфар Сайфулла кизи Султанова,

Саодат Хаитовна Хасанова,

Шавкат Холмуродович Шаманов

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

sh.shamanov@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Для производства конкурентоспособной текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью, пользующейся устойчивым спросом на мировом рынке необходимо создание в стране новых производств по выпуску химических волокон, в частности полиэфирных на основе местного сырья. В республике налажено выпуск полиэфирного волокна и нити с использованием привозных гранул из первичного и вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ) и из отходов упаковочных материалов, перерабатываемых в местных функционирующих производствах. Однако неоднократно перерабатываемое сырье с каждым разом теряет свои особые свойства, что впоследствии отражается на физико-механических показателях текстильных волокон и нитей, поэтому выработка качественных полиэфирных волокон и нитей, сочетаемых, со свойствами других в стране производимых природных волокон является актуальной задачей.

В статье рассматривается вопрос возможности получения ПЭТ волокна из первичного и смеси первичного и вторичного гранул полиэтилентерефталата на лабораторной установке по способу вытягивания с последующим их крашением с дисперсными красителями. Изучено влияние концентрации красителя, интенсификатора, поверхностно-активного вещества на интенсивность окраски ПЭТ волокна из смеси гранул соотношения 70:30. Показано зависимость прочности окраски волокон к мыльной обработке от температуры и продолжительности процесса крашения.

Ключевые слова: полиэтилентерефталат, гранула, волокно, крашение, краситель, прочность окраски.

PRODUCTION OF PET FIBER FROM A MIXTURE OF GRANULES

Nilufar Sayfulla khizi,

Saodat Khaitovna Khasanova,

Shavkat Kholmurodovich Shamanov

Tashkent Institute of Textile and Light Industry

sh.shamanov@mail.ru

ABSTRACT

For the production of competitive textile products with high added value, which are in steady demand on the world market, it is necessary to create new production facilities in the country for the production of chemical fibers, in particular polyester, based on local raw materials. The country has launched the production of polyester fiber and thread using imported granules from primary and secondary polyethylene terephthalate (PET) and from waste packaging materials processed in local operating industries. However, repeatedly processed raw materials each time lose their special properties, which subsequently affects the physical and mechanical properties of textile fibers and threads, so the development of high-quality polyester fibers and threads, combined with the properties of other natural fibers produced in the country, is an urgent task.

The article deals with the issue of the possibility of obtaining PET fiber from primary and a mixture of primary and secondary polyethylene terephthalate granules in a laboratory installation by the method of drawing, followed by their dyeing with disperse dyes. The influence of the concentration of dye, intensifier, surfactant on the color intensity of PET fiber from a mixture of granules with a ratio of 70:30 was studied. The dependence of the color strength of fibers to soap treatment on the temperature and duration of the dyeing process is shown.

Keywords: polyethylene terephthalate, granule, fiber, dyeing, dyestaff, color fastness.

ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение потребности населения земного шара натуральными волокнами на сегодняшний день просто невозможно, однако этот дефицит можно восполнить за счет химических волокон, что позволит увеличить разнообразии выпускаемой текстильной и швейно-трикотажной продукции. При этом следует отметить особенности производства синтетических волокон, связанных с дешевизной исходного сырья,

незначительными затратами материальных, трудовых и энергетических ресурсов, а также несложной технологией их производства. Среди широко используемых синтетических волокон особое место занимают полиэфирные, которые во многих странах мира производят из полиэтилентерефталата, представителя волокнообразующих полимеров, используемого не только в производстве текстильных волокон, но также в большом объеме в производстве упаковочных материалов. По сравнению с другими пластиками довольно легкая перерабатываемость полиэтилентерефталата позволило ему стать за последнее время самым значимым пластиком в мире с широкими возможностями использования (гранулы и пленки для упаковки, одежда, ковры и т.д.). Однако развитие упаковочной продукции влечет за собой скопление огромного количества пластиковых отходов, требующих их переработки.

2018 ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. За последнее годы крупнейшими производителями полиэтилентерефталата поднят вопрос полнейшей переработки ПЭТ в ПЭФ волокна, а для выпуска тар специалисты рекомендуют использовать полипропилен, как доступного, легкого, энергетически малозатратного и экологически чистого полимера. Патентуется метод получения композиции, на основе вторично переработанных отходов полиэтилентерефталата и полимерных волокон и материалов на основе этой композиции (содержание вторичного полиэтилентерефталата может составлять от 25% до 100%) [1].

В работе исследован процесс получения текстильного волокна из вторичного ПЭФ и его смеси с первичным ПЭТФ. В процессе формирования волокна обнаружено снижение предела прочности на разрыв волокон и увеличение удлинения при разрыве с уменьшением линейной плотности волокон. Ухудшение свойств при растяжении волокон на основе полимерных смесей авторы объясняют наличием окисленных фрагментов во вторичном ПЭТФ, что ограничивает совместимость двух полимеров [2].

В данной работе рассматривается вопрос возможности получения и колорирования ПЭТ-волокна, сформованного в экспериментальной лабораторной установке по способу вытягивания.

В экспериментах формование ПЭТ-волокон проводилось из первичного (ППЭТ) (100%), смеси первичного и вторичного (ППЭТ:ВПЭТ) (70:30) гранулятов. Формование ПЭТ-волокон осуществлялось на экспериментальной волоконформирующей установке, главными узлами, которой являются камера для расплавления гранулы полимера, мотовилы для намотки волокна и реостата для контроля скорости формования. Процесс формования волокон из ПЭТ гранул проводился при температуре 270-280⁰С, скорость формования 60 м/мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Проведено морфологическое исследование поверхности ПЭТ волокон с использованием метода растровой микроскопии. Микроскопические фотографии ППЭТ и ППЭТ:ВПЭТ волокон состава 70:30 представлены на рис.1.

Рис.1. Микроскопические снимки ПЭТ волокон:

а – волокно из ППЭТ, б – волокно из смеси ППЭТ:ВПЭТ

Структура ППЭТ волокон характеризуется равномерной толщиной по длине, гладкой наружной поверхностью, при увеличении поверхности элементарного волокна можно заметить примеси малого размера. При осмотре пучка из смеси ППЭТ:ВПЭТ соотношения 70:30 можно заметить элементарные волокна разной толщины с искривленными частями по всей длине, поверхность менее гладкая, наблюдаются трещины.

Проведены испытания по определению хемостойкости ПЭТ волокна по отношению концентрированной серной кислоте и 40%-ного раствора щелочи (табл.1)

Таблица 1

Хемостойкость волокна из ППЭТ:ВПЭТ соотношения 70:30

Химический реагент	Время обработки, мин		
	60	90	120
Конц. серная кислота	Набухшее состояние	Частичное растворение	Полное растворение
40%-ный раствор едкого натра	Без изменений	Набухшее состояние	Полное растворение

Как видно из таблицы ПЭТ волокно из смеси первичного и вторичного гранулятов обладает временную стойкость по отношению агрессивным средам,

при этом наиболее устойчив к раствору щелочи. В дальнейшем полученные волокна подвергали к химической отделке - крашению.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Как известно, гидрофобные волокна практически не набухают и это является одним из причин сложной технологии их крашения. Эффективный свободный объем и поверхность, необходимая для диффузии и сорбции красителя у полиэфирах создается за счет повышения температуры обработки выше 100°C ($120-130^{\circ}\text{C}$) или путем введения в красильную ванну специальных переносчиков – интенсификаторов при кипении. Ранее для крашения волокон из первичного, вторичного ПЭТ гранул полученных способом вытягивания авторами был рекомендован состав красильной ванны и технология крашения [3,4]. Крашение ПЭТ волокон проводилось при кипении в присутствии ПАВ (1–2 г/л), уксусной кислоты ($\text{pH}=5-5,5$) и салициловой кислоты в качестве интенсификатора (3 г/л). Продолжительность крашения составляет 3 часа.

Первоначально было изучено влияние концентрации красителя на интенсивность окраски ПЭТ волокна (Рис.2). Концентрацию красителя варьировали в пределе 1-4%.

Рис.2. Влияние концентрации красителя на интенсивность цвета ПЭТ:ВПЭТ волокна соотношения 70:30.

Как видно из рисунка с увеличением концентрации красителя как Российского и турецкого производства наблюдается повышение интенсивности окраски цвета. При концентрации дисперсного красителя 2% от массы волокна интенсивность окраски волокна, окрашенной Setalan red-GL составляет $\text{K/S}=32$,

когда показатель интенсивности волокна колорированной дисперсным алым составляет $K/S=29$, что может быть связано малыми размерами частиц красителя Setalan red-GL. Такую же интенсивность как у Setalan red-GL, волокно ППЭТ:ВПЭТ соотношения 70:30 достигает при концентрации красителя 3% от массы волокна. Дальнейшее увеличение количества красителя в красильной ванне существенного влияния не оказывает на интенсивность окраски при использовании Setalan red-GL, а в случае дисперсным алым наблюдается снижение показателя интенсивности цвета.

На следующем этапе было изучено влияние концентрации интенсификатора на колористические свойства волокна из ППЭТ:ВПЭТ 70:30. Концентрацию интенсификатора варьировали в порядке от 3 до 9 г/л (Рис.3).

Рис.3. Влияние концентрации интенсификатора на интенсивность цвета ППЭТ:ВПЭТ волокна соотношения 70:30.

Как видно из рис.3 введение переносчика – салициловой кислоты в красильную ванну оказывает экстремальное влияние, так при концентрации СК 3 г/л интенсивность окраски волокна составляет $K/S=32$, которая повышается при введении 5 г/л СК, и составляет $K/S=34$, а дальнейшее повышение концентрации уже приводит к снижению показателя интенсивности окраски.

Дисперсные красители по природе являются малорастворимыми красителями, а для повышения их растворимости обычно в ванну для крашения вводят диспергаторы, в частности поверхностно-активные вещества (ПАВ). В процессе проведения крашения было изучено влияние содержания неионогенного ПАВ (рис.4) на колористические показатели ПЭТ волокна, концентрацию которого варьировали в пределах от 1 до 4 г/л.

Рис.4. Влияние концентрации ПАВ на интенсивность цвета ППЭТ:ВПЭТ волокна соотношения 70:30.

Результаты проведенных испытаний, показывают, что присутствие неионогенного ПАВ в красильной ванне, положительно сказывается на колористических данных волокна, т.е., чем больше содержание диспергатора, тем выше показатель интенсивности окраски. Так при концентрации ПАВ 3 г/л интенсивность цвета у волокна составляет $K/S=29$.

При крашении синтетических волокон немаловажное значение имеет температура и время крашения [5], для определения, которой на следующем этапе исследовано влияния кинетики крашения на прочностные показатели окрашенного волокна после обработки их в мыльном растворе (табл.2).

Таблица 2

Влияние температуры и продолжительности крашения на прочность окраски волокна

Температура крашения, °C	Продолжительность крашения, мин		
	30	45	60
70-75	3/4/3	4/5/4	4/5/4
80-85	4/4/5	4/4/3	4/4/4
90-95	5/4/5	5/5/4	5/4/5

Как видно из таблицы с повышением температуры и продолжительности крашения достигается упрочнение окраски волокна к мокрому воздействию на 1-2 балла по сравнению с волокнами, окрашенными при более низких температурах, что является результатом капсуляции молекул красителя на

свободных объемах, образованных на поверхности волокна в присутствии салициловой кислоты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, на основе проведенных исследований показано возможность формования ПЭТ волокна из смеси первичного и вторичного гранул соотношения 70:30. Повышение температуры крашения и введения в красильную ванну интенсификатора процесса благоприятно сказываются на колористических и прочностных показателях окрашенного волокна.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Recycled polyethylene terephthalate compositions, fibers and articles produced therefrom, and methods for producing same: Пат. 9695313 США, МПК C08J 11/04 (2006.01), C08L 67/02 (2006.01). Columbia Insurance Company, Booth Hubert J., Bradley Christopher Eric, Johnson Daniel Ray, Keen (Jr) James Henry.
2. Получение и характеристика волокон из полиэтилентерефталата, его отходов и их смесей. Preparation and characterization of fibers of waste and fresh polyethylene terephthalate and mixtures of them. Kostov George, Atanassov Atanas, Kiryakova Dimitrina. *Fiber and Polym.* 2013. 14, №2, с. 216-222.
3. Шаманов Ш.Х., Хасанова С.Х., Набиева И.А. Изучение процесса крашения полиэфирного волокна. Журнал “Вестник науки и образования” Москва - 2018. - № 12 (48). – с. 23-26.
4. С.Х.Хасанова, Ш.Х.Шаманов, И.А.Набиева. Изучение возможности получения и формования волокон из местных полиэтилентерефталатных гранул. Вестник СПГУТД, №1, 2020, с.124-126.
5. Султанова Н.С., Шаманов Ш.Х., Хасанова. Волокно из смеси первичного и вторичного полиэтилентерефталата. International scientific-online conference “*Innovative research in science*”, 16.06.2022, с.98-100.